

MADANIY SOHADA MENEJERNING PROFESSIONAL MALAKASI

<i>Abstract:</i>	<i>Maqolada madaniy sohada menejerning professionallik kasbiy malakasining ahamiyati va amalga oshiradigan ishlari haqida fikr-mulohozalar yuritilgan. Shu bilan birga, madaniyat va san'at muassasalarida menejerning mutaxassis sifatida nimalarga e'tibor qaratishi kerakligi tahlil qilinadi.</i>
<i>Key words:</i>	<i>menejer, madaniy soha, tashkilotchilik, kasbiy professionallik, malaka, muassasa.</i>
<i>Information about the authors</i>	<i>Asilbek Qolqanatov O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrasida o'qituvchisi</i>

Menejerning professional faoliyatining birinchi sifati – bu uning mas'uliyati. Bu hususida taniqli madaniyatshunos olim U.Qorabayev "Madaniyat masalalari" asarida qo'yidagicha fikr bildirgan.

"Mas'uliyatli odam ishonchli bo'ladi. Ishonchli odamlar jamiyatga juda kerak. Chunki ular jamiyat taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'sha oladilar. Shuning uchun mas'ullik insonning eng muhim fazilatlaridan biriga aylangan. Inson mas'uliyatini o'rganmasdan, bu borada jiddiy amaliy muvaffaqiyatlarga erishib bo'lmaydi. Mas'uliyat (arabcha) mas'ul so'zi asosida paydo bo'lgan. Mas'ul bu belgilangan, yuklatilgan, o'z zimmasiga olingan vazifaga javobgar.

Mas'uliyat aniq ish, faoliyat jarayoni va natijasiga javobgarlik. (Masalan: mas'uliyat sezmoq, mas'uliyatni o'z ustiga olmoq, mas'uliyatni yuklamoq, mas'uliyatli vazifa, mas'uliyatli davr va hokazo). Mas'ulliksiz mas'uliyat bo'lmaydi. Mas'ullikning negizida talabchanlik va javobgarlik yotadi. Mas'ullik mas'uliyatni anglash, sezish his qilishdan boshlanadi.

Mas'uliyat tafakkuri, idroki, tuyg'usi muhim, ahamiyatli ishlarning ma'naviy asosi. Mas'uliyat ongi, tuyg'usi zaminida asosiy eng muhim jarayon mas'uliyat amaliyoti boshlanadi. Bu amaliyot muhim ahamiyatga ega bo'lgan ishni boshdan oxirigacha talabchanlik va javobgarlik asosida yuritishni taqozo etadi.

Mas'uliyat – insonning o'z hayoti va faoliyatiga bo'lgan talabchanligidan boshlanadi, oila oldidagi javobgarlikni anglash va his qilish bilan u taraqqiy etadi. Jamoa olidagi mas'uliyatni his qilgan, jamoa manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yadigan shaxs rahbar bo'la oladi. Millat, Vatan uchun jonini ayamay mehnat qila oladigan faollar ko'paygan yurt ravnaq topadi. Nafaqat o'z xalqi, balki dunyo xalqlari taqdiri uchun kurashga kirisha olgan shaxslar, arboblarning insoniyat taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'sha oladilar. Buning uchun oliy darajadagi mas'uliyat zarur. Shunday qilib, mas'uliyat darajasi ko'tarilib boradi[1].

Menejer – mas'uliyatli shaxsdir. Menejer boshqaruv xodimi tomonidan amalga oshiriladigan,

boshqaruv vazifalarini hal qiladigan mutaxassis yoki mansabdor shaxs hisoblanadi. Odatda menejer tashkilotning o'rtasida yoki yuqori boshqaruv tarkibiga kiradi va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqaradi.

Deyarli barcha holatlarda asosiy mamlakat menejerlari uchun chet elda ishga tayinlashda 7ta asosiy mezonlardan foydalaniladi:

1. Texnik va boshqaruv ko'nikmalari. Ko'nikmalarni baholash menejering avvalgi yutuqlari asosida shakllantiriladi. Bunda texnik, ma'muriy va boshqaruv ko'nikmalardan uyda muvaffaqiyatli foydalanish menejerga chet elda ham vazifaning uddasidan chiqishga yordam beradi hisoblanadi.

2. Motivlar va intilishlar. Menejerni chet elga ishga tayinlanishga nimalar qiziqtirishitushunish juda muhim. Ideal nomzod faoliyat ko'rsatayotgan mamlakatga alohida qiziqish bildirishi va moliyaviy stimullarga kamroq e'tibor qaratishi lozim.

3. Ijtimoiy ko'nikmalar. Menejering odamlar bilan aloqa qilish qobiliyati ham uning faoliyatida muhim jihatlardan biridir. Faoliyat ko'rsatayotgan mamlakatda u odamlarni yaxshi tushunishi, muloqot me'yorlarini bilishi va ham professional darajada, ham ijtimoiy darajada o'zaro aloqa qilish samarali tizimini shakllantirishi zarur.

4. Diplomatik ko'nikmalar. Menejering faoliyat ko'rsatayotgan mamlakatda ishbilarmonlik uyushmalari, hukumat amaldorlari va siyosat yetakchilari bilan aloqa qilish qobiliyati baholanadi.

5. Yetuklik va barqarorlik. Menejer o'zini turli vaziyatlarga oqilona yondashadigan va maqbul yechimlar topa oladigan yetuk kishi sifatida ko'rsatishi lozim.

6. Oilaviy omillar. KMK muvaffaqiyatga erishishiga xorijiy bazorlarda menejering oilasi yangi mamlakat sharoitlariga moslasha olishi kabi omil ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

7. Boshqa omillar (yoshi, jinsi va h.q.). Ushbu o'ziga xos mezonlar bundan oldingi mezonlardan ko'ra kamroq ahamiyatga ega bo'lib, turli mamlakatlarda turlicha bo'lishi mumkin[2].

Menejer faoliyati asosiy shaxsiy-psixologik xususiyatlarga ham bog'liq, shundan ularning kasbiy rivojlanishi juda ahamiyatli. Menejering tanlagan kasbida o'zining barcha kuchlarini ishga solishi, o'z-o'zini anglashi, o'zini o'zi tasdiqlashi va shu asosda kasbiy rag'batlantirishidir. Bu rivojlangan kasbiy motivlarda o'z ifodasini topadi. Boshqaruvda ishtirok etish orqali o'z ehtiyojlarini qanday qondirish va hayot rejalarini amalga oshirishga bo'lgan professional o'z taqdirini belgilash, rejalar, e'tiqodlar, kasbiy mukammallik ideallari, kasbiy maqsadlar (yaqin va uzoq), maxsus istaklar, qiziqishlar, ishda o'zini bag'ishlash uchun motivlar, maqsadlarga erishish vositalari va usullarini tanlash, kasbiy da'volar katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga;

- mehnatga, boshqa odamlarga va o'ziga nisbatan axloqiy va xarakteristik munosabat (axloqiy va psixologik);
- turli xil fazilatlar va qobiliyatlarning umumiy va kasbiy rivojlanishi (kognitiv, ixtiyoriy, hissiy, ishbilarmon, tashkiliy, jismoniy)[3].

Xususan menejerlar tashkilotda bir xil vazifani amalga oshirmaydi. Ular turli murakkablikdagi muammolarni hal qiladi. Shunday ekan, ko'pincha firma rahbarlarini menejer deyishsada ofis menejeri (kotibi), kadrlar menejeri, olib-sotish bo'yicha menejer va boshqalar mavjud.

Nima bo'lgandayam menejer lavozimi qaror qabul qilish va ma'lumotlar bilan ishlash, mavjud resurslarni taqsimlash, xodimlar, bo'lim, firma, muassasa, muayyan muhit va boshqalar faoliyatini muvofiqlashtirish jarayonlarni o'z ichiga oladi. Madaniy sohada, odatda menejerlar deb ataladigan kishilarning xilma-xilligi ham bo'lishi mumkin.

Menejering professional malakasi maxsus ta'lim yoki tegishli bilimni olish orqali ta'minlanadi. Faqat shundagina mutaxassis zarur bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'ladi va shu sohada vakolatli bo'la oladi. Menejer kommunikativ jarayonlarni va axborot oqimini boshqara olishi, faoliyatni muvofiqlashtirishi, xodimlar bilan ishlashni tashkil qilishi va boshqa boshqaruv funksiyalarini bajarishga

tayyor bo'lishi kerak. Har qanday menejning professional salohiyatining muhim qismi biznes aloqalari va biznes muzokaralari, professional va korporativ etikani, nizolarni bartaraf qilish sohasidagi asosiy bilimlarga ega bo'lishidir.

Bundan tashqari, menejer tashkilotda boshqaruv va tashkiliy faoliyatni amalga oshirish uchun axloqiy va ruhiy jihatdan tayyor bo'lishi va tashkilotning barcha manfaatlarini hisobga olishi kerak. Shu bilan birga, mazkur faoliyatning maxsus sohalarida ishlaydigan menejer uchun maxsus talablar mavjud. Xususan, ijtimoiy madaniyat sohasida homiylar, xususiy-davlat va ijtimoiy sheriklik imkoniyatlari, madaniy xizmatlar ishlab chiqarish va sotishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida atroflicha ma'lumotga ega bo'lish zarur.

Biroq, menejer qaerda ishlamasin, uning professional o'sishga intilishi va nostandart qarorlar qabul qilish qobiliyati, yuqori ishbilarmonlik motivatsiyasi hamda qarama-qarshi fikrlashi, vaqt tanqisligida tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlari talab qilinadi. Menejer uchun eng muhimi muloqot va tashkiliy qobiliyati hisoblanadi. Muloqot usullari orasida mutaxassislar odamlar bilan chiqishib ketish, muloqot qobiliyatlari, atrofda odamlar bilan aloqalarni o'rnatish qobiliyati va xushmuomalalik, og'zaki bo'lmagan muloqot usullarini ajratib ko'rsatishadi. Tashkilotchilik qobiliyatlari – bu vazifalarni maqbul tarzda taqsimlash o'zi va atrofida odamlarni to'g'ri baholay olish, “muvaffaqiyat holati”ni yaratish uchun birgalikda faoliyat olib borish hisoblanadi. Menejer tarbiya natijasida yetishtirilgan ijtimoiy sifatlarning murakkab bir tizimi, ya'ni shaxsiyatli kishidir. Har bir menejning o'z xulq-atvori bilan belgilanadigan o'z tabiati bor. Lekin odam tabiatining har qaysi tomoni ham menejerlik vazifalarini ado etishga yordam beravermaydi[4].

Boshqaruv borasidagi faoliyati bilan ancha ko'zga ko'ringan bir qator menejrlarning har biri o'z tajribasidan kelib chiqib, menejerga o'ziga xos ta'riflar berishga harakat qilganlar.

Menejrlar – bu ishning bajarilishini boshqa kishilar qobiliyati, bilimlari va faoliyati evaziga ta'minlovchi kishilardir[5]. Menejer – bu kasb-kori bo'yicha boshqaruvchi; tashkilotda doimiy mavqeiga va ma'lum sohada vakolatga ega bo'lgan ushbu tashkilot faoliyatining muayyan sohalarida qaror qabul qiluvchi turli darajalarda rahbar; tashkilotning boshqaruv vazifalarini hal qiladigan va boshqaruv faoliyatini amalga oshiradigan asosiy shaxs. Menejer faqat muayyan faoliyat uchun shug'ullanmasligi kerak. Menejer zamonaviy muammolarni ko'rish, tushunish va hal etishga qodir darajada shakllanishi darkor. Menejning faoliyati – bu muammolar yechimi va faqatgina u ushbu jarayonda bilimdan foydalanadi va uning zaruriyatini va qadr-qimmatini biladi. Menejer – tadqiqotchi ham, innovator ham, maslahatchi ham, yetakchi ham, yo'l boshchi ham, yordamchi va vakil ham, murabbiy ham bo'lishi kerak. Amalda, bularning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'lanmagan. Ammo ularning muayyan rollari uchun doimo ustuvorliklar mavjud[6].

Menejer faoliyati izlanish, yangi texnologiyalarni yaratish va qo'llash, ijodiy faoliyat, yangi kreativ g'oyalar va ish usullarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan bo'lsa, mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Madaniyat sohasidagi menejrlar uchun umumiy tamoyillar:

- insonning shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilish;
- shaxsga tanlash erkinligini ta'minlash;
- insonga, uning salohiyatiga ishonish;
- o'zaro hurmat asosida ishonch muhitini yaratish;
- tashabbus, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, ijodiy jamoada o'zini topish qobiliyati va boshqalar.

Madaniyat sohasidagi menejer-rahbar uchun tavsiyalar orasida mutaxassislar ko'pincha quyidagilarni ta'kidlashadi:

- ish ierarxiyasiga e'tibor bermasdan, bo'yso'nuvchilar bilan munosabatlarni o'rnatish muloqot asosida bo'lishi kerak;

- xodimlar, jamoa hayotiga qiziqish kerak;
- ijodiy jamoaning turmush tarziga qo‘shilish, uning ehtiyojlari va maqsadlarini tushunish;
- jamoa a‘zolari bilan nafaqat rasmiy muhitda, balki norasmiy tarzda ham muloqot qilishingiz mumkin;
- ijodiy ish odamlari faoliyati bu ishning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus motivatsiya tizimini talab qilishini hisobga olish
- madaniyat muassasalari guruhlarida ijodiy muhitni yaratishga harakat qilish.

Madaniyat sohasidagi menejer bir qator talablarga javob berishi kerak. Xususan, madaniyat menejeri ijtimoiy-madaniy loyihalash sohasida malakaga ega bo‘lishi kerak.

Madaniy-ijodiy ishlarning o‘ziga xos xususiyatlari, zamonaviy jamiyatda madaniyat va ijodkorlikning ahamiyatini tushunishi zarur. Madaniy qadriyatlarni ishlab chiqarish va tarqatish, madaniy merosni saqlash jarayonlarining maqsadi va o‘ziga xosligini bilishi kerak. Bundan tashqari, madaniyat sohasidagi menejering professional salohiyatining muhim qismi uning iqtisodiy va huquqiy savodxonligi, shuningdek, muayyan tashkilotlarning ishlash tamoyillari va madaniy xizmatlar bozori haqida chuqur xabardor bo‘lishni talab etadi.

Boshqacha aytganda, madaniy faoliyat menejeri zamonaviy ijtimoiy madaniy boshqarish va marketing sohasida yuqori darajadagi professionallikka ega bo‘lishi shart. Yuqori madaniyatli va zukko bo‘lishi kerak. Shu nuqtai nazardan, madaniyat menejerlarining imijelogiya, branding, mablag‘ yig‘ish, homiylik, ijtimoiy marketing va hokazo sohalarida bilim va ko‘nikmalarini shakllantiradigan kasbiy ta‘lim fanlarining ahamiyati ortadi. Bundan tashqari, madaniyat menejeriga ijodkorlik, madaniy faoliyatda g‘oyalar yaratish, madaniy sanoat, madaniy xizmatlar, madaniy turizm bozorini rivojlantirish, madaniyat va iqtisodiyot o‘rtasidagi munosabatlar yo‘llarini topish qobiliyatiga ega bo‘lish talablari qo‘yiladi.

Biz doimo o‘zgaruvchan olamda yashaymiz. Menejer buni boshqalardan ko‘proq va yaxshiroq tushunishi kerak. Gap faqat olamdagi yoki xalqaro maydondagi katta o‘zgarishlar haqida ketayotgani yo‘q. Menejering kasbiy hayotda ham bir qancha o‘zgarishlar yuzaga keladi. Shuning uchun ham menejer har kuni va har soatda o‘zgaruvchan muhit sharoitiga tayyor turishi talab etiladi. Aks holda o‘zgarishlarni tezkorlik bilan qayd etib unga muvofiq choralar ko‘rmaslik tashkilot uchun yomon holatlarni yuzaga keltirishi va menejerni bundan faol ish muhitidan chetlatilishiga olib kelishi mumkin[7].

Menejer boshqaruv jarayoni madaniyatining yuqori darajasiga erishish va o‘z mehnatini tashkil etishni takomillashtirib borishi kerak. Boshqaruv xodimlari madaniyati ko‘p omillarga bog‘liq, umumiy madaniyat darajasi, ishbilarmonlik sifatlari, boshqaruv ilmini chuqur va har tomonlama bilish va uni o‘z faoliyati jarayonida qo‘llay olish bilan xarakterlanadi[8].

Madaniyat sohasida, masalan, madaniyat markazi, teatr, muzey, konsert zali, kino markazi, sahna kostyumlar ijarasi, nashriyotlar, madaniyat va istirohat bog‘i kabi tuzilmalarda menejerlar o‘z faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Bundan tashqari, tashkiliy-boshqaruv faoliyatini menejer-rahbar ijodiy jamoalar, ijrochilar, ansambllarning menejeri ham amalga oshirishi mumkin. San‘at menejmenti sohasida ishlab chiqaruvchi (prodyuser), impressario, targ‘ibotchi (promouter), tadbirkor (antreprenor) kabi menejerlarni ajratish mumkin. Madaniyat sohasidagi menejering professional malakasi-ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘ladi.

Madaniy va ijodiy natijalar (maqsadga) va unga erishish uchun optimal jarayonga asoslangan professional faoliyatning sifat darajasidir. Kasbiy mahorat quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- nazariy mahorat – xodimlar, qarorlarni bajarish va boshqa jarayonlarni boshqarish modellari va nazariyalarini qo‘llash sohasidagi bilim tajriba va ko‘nikmalar.

- uslubiy qobiliyat – hodisalar va jarayonlarni bilishi va yechimga turli usullar va tamoyillarini qo‘llash.
- texnologik vakolat – boshqaruv faoliyatini amalga oshirish vositalari, usullari va usullarini bilish va ularni qo‘llashga tayyor bo‘lish.
- kommunikativ vakolat – kommunikativ jarayonlarni, axborot oqimlarini tashkilot ichida ham, tashqi muhit bilan almashishda ham boshqarish sohasida katta mahoratga ega bo‘lishi.

Barcha to‘rt bilim va ko‘nikmalar guruhlari birgalikda madaniyat menejerining professional tajribasini shakllantiradi.

Bundan tashqari, madaniyat menejeri o‘zining professional faoliyatini tartibga soladigan korporativ, axloqiy me‘yorlarga ega bo‘lishi kerak. Madaniyat sohasidagi muassasalar faoliyati ko‘pincha ijodkorlik jarayonlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu qulay muhit yaratish, hamkorlik muhitini saqlab qolish, umumiy biznesni yaratish va amalga oshirish zarurligiga olib keladi. Bu borada menejning nafaqat tashkilotchilik, balki ijodiy, fuqarolik va axloqiy fazilatlar ham katta ahamiyatga ega. E.Vrapping fikricha (Chikago universiteti), eng omadli menejerlar quyidagi hislatlarga ega bo‘lishi kerak:

- ko‘p narsadan yaxshi xabardor bo‘lishlari;
- o‘z vaqti va kuch-quvvatini boshqara olishlari, yaxshi siyosatchi bo‘lishlari (konsensus topa olishlari);
- ekspertlarga o‘xshab “bir narsaga yopishib olmasliklari”;

Ular o‘z vaqti va kuch-quvvatini turli ishlar, qarorlar muammolar o‘rtasida to‘g‘ri taqsimlay olishlari kerak. Shuningdek, qachon javobgarlikni taqsimlash kerakligi, qaysi paytda xususiy muammolarga aralashish kerakligini bilishlari lozim[9].

Nazariy kasbiy bilimlarni, amaliy ko‘nikma va tajribalarni shaxsning qobiliyatlari va fazilatlar bilan birlashtirish madaniy faoliyatning noyob professional muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo‘lgan mutaxassisning professional mahoratining bazaviy asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qoraboyev U. Madaniyat masalalari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. – B. 286.
2. Муратов Р.С. Международный менеджмент. – Ташкент, изд. ТГЭУ, 2011. – 428 с.
3. Nazarov A. Menejment va marketing psixologiyasi. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020, 333 b.
4. G‘ulomov S. umumiy tahriri ostida. Menejment va biznes asoslari. – Toshkent Mehnat, 1997. 352 b.
5. Sattorkulov O. Menejment asoslari. – Guliston. GulDU. 2007. 170 b.
6. Aynaqulov M., Kuchimov A. Menejment. – Jizzax. JizPI – 2019. 394
7. Yo‘ldoshev N.Q. Azlarova M.M. Xojimuratova G.Y. Menejment. – Toshkent.: Iqtisod-Moliya, 2007. 214 b.
8. Elektron manba: Menejment fanidan ma’ruza matnlari. – Toshkent. ToshDIU. 2001. 61 b.
9. Jalolova D. Strategik boshqarish. – Toshkent. 2020. TMI. 255 b.